

Critica al ideal de progreso lineal desde la irreversibilidad termodinámica y la degradación energética

Criticim of the ideal of linear progress form thermodynamic irreversibility and energy degradation

Paitan Ccanto, Dennis Omar^a

^aUniversidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo - Perú

^aFacultad de Ingeniería de Minas, Huancayo – Perú

^aAutor corresponsal: e_2023200585M@uncp.edu.pe

Doi: 10.5281/zenodo.15833191

Resumen: El ideal del progreso lineal sostiene que la humanidad avanza de forma constante gracias a los avances tecnológicos, sin considerar las limitaciones físicas del entorno. Este ensayo analiza cómo la segunda ley de la termodinámica, que establece el aumento inevitable de la entropía, contradice la idea de crecimiento ilimitado. En el desarrollo, se exponen ejemplos concretos donde la irreversibilidad energética se hace evidente: motores que pierden gran parte de la energía en calor, electrodomésticos que transforman electricidad en calor residual, y procesos industriales que disipan energía en etapas de secado o cocción. Incluso en la vida urbana, la expansión desordenada y el transporte contribuyen al aumento de la entropía. Finalmente, se concluye que, aunque las innovaciones tecnológicas pueden reducir las pérdidas, no pueden eliminarlas completamente, pues están condicionadas por leyes naturales. Por ello, resulta esencial replantear el modelo de desarrollo actual, priorizando un equilibrio entre el progreso material y el respeto a los límites energéticos del planeta. Reconocer estas restricciones permite orientar la sociedad hacia prácticas más sostenibles, evitando un consumo excesivo que comprometa los recursos futuros.

Palabras claves: Progreso lineal, entropía, irreversibilidad, energía, sostenibilidad, termodinámica.

Abstrac: The ideal of linear progress holds that humanity constantly advances thanks to technological advances, regardless of the physical limitations of the environment. This essay analyzes how the second law of thermodynamics, which establishes the inevitable increase in entropy, contradicts the idea of unlimited growth. Specific examples of energy irreversibility are presented in development: engines that lose much of their energy as heat, household appliances that transform electricity into waste heat, and industrial processes that dissipate energy during drying or cooking. Even in urban life, uncontrolled expansion and transportation contribute to increased entropy. Finally, it is concluded that, although technological innovations can reduce losses, they cannot completely eliminate them, as they are determined by natural laws. Therefore, it is essential to rethink the current development model, prioritizing a balance between material progress and respect for the planet's energy limits. Recognizing these constraints allows society to steer toward more sustainable practices, avoiding excessive consumption that jeopardizes future resources.

Keywords: Linear progress, entropy, irreversibility, energy, sustainability, thermodynamics.

1. Introducción:

El concepto de progreso lineal está estrechamente relacionado con el desarrollo humano, las actividades humanas y los avances tecnológicos, si bien es cierto esto puede avanzar de manera constante, ignorando los conceptos de la termodinámica, como la segunda ley que menciona que todos los procesos involucran un aumento de entropía. Esta irreversibilidad involucra que, aunque la energía de un sistema se conserva, la capacidad que tiene de usarse de manera eficiente disminuye con el tiempo (Wreszinski, 2019). Por ende, las actividades humanas como el transporte y el consumo energético, comprometen a una degradación energética que no puede ser reutilizada en su totalidad.

La idea del progreso lineal, primordial en la visión del desarrollo humano y los avances tecnológicos, se enfrentan en una discusión inherente cuando se analiza a través de los conceptos termodinámicos. Este dilema termodinámico establece un problema crítico para el modelo del progreso lineal, asumiendo un crecimiento y desarrollo continuo sin tomar en cuenta las limitaciones energéticas fundamentales. Las actividades humanas como el transporte y el consumo energético excesivo, conlleva a una degradación energética que no puede ser reutilizada por completo. Por tanto, la irreversibilidad termodinámica propone que la sociedad actual se encamine hacia límites energéticos que el modelo lineal no logra abordar adecuadamente (Lucia & Grisolia, 2021)

Por ende, el objetivo fue analizar el paradigma del progreso lineal con una perspectiva termodinámica, analizando la irreversibilidad de los procesos y la inevitable degradación acorde a la segunda ley de la termodinámica, destacando implicaciones de esta contradicción para la sostenibilidad de las actividades humanas y el transporte. La postura de este ensayo se basa en el que modelo dominante del progreso lineal es inherentemente insostenible a largo plazo, esto se debe a la desconsideración de las leyes termodinámicas, esta desconsideración conduce a un consumo energético excesivo excediendo la capacidad de los sistemas energéticos naturales (Sciubba, 2021).

2. Cuerpo o desarrollo:

2.1. El ideal de progreso lineal:

El ideal de progreso lineal, tiene la doctrina de que la humanidad avanza de manera constante hacia un futuro mejor, esta doctrina indica que existe un crecimiento continuo en lo tecnológico y en la conservación de la energía. En la vida diaria se presenta de una forma en el cual siempre habrá mejores bienes, servicios y transportes sin importar los costos sociales y ambientales.

Con respecto al transporte, el progreso lineal está asociada con la innovación que tienen los vehículos, aunque desde el punto de vista termodinámico, ignoran la transformación de energía que genera calor y aumenta la entropía. Estudios recientes demuestran que, pese a la innovación continua en el transporte, hasta un 60 % de la energía consumida en motores de combustión interna se pierde en forma de calor lo que confirma las limitaciones termodinámicas del progreso tecnológico Feliciano et al., (2023). El uso progresivo del transporte, sigue dando soluciones tecnológicas para contrarrestar sus impactos, sin considerar los límites físicos inseparables a esas transformaciones.

El ideal de progreso está directamente influenciado con la aceleración de la vida diaria, como menciona el sociólogo alemán Hartmut Rosa, en su teoría de la aceleración social, donde “describe que la modernidad avanza impulsada por tres tipos de aceleración: la tecnológica, la social y la del ritmo de vida donde manifiestan que el tiempo de comprime más rápido que nunca” (Journal & Vostal, 2014).

Cuando cargamos nuestro celular o hacemos calentar agua estamos aplicando las leyes fundamentales de la termodinámica, aquellos que nos indican que la energía se conserva, pero parte de ella se desvanece en el aire en forma de calor, irreversiblemente.

Desde una perspectiva crítica, investigadores como Josetxo Beriain y William Scheuerman “destacan que la aceleración social no es constante, sino que coexisten “islas de desaceleración social” (Razquin, n.d.), que básicamente son pausas que emergen como respuestas al progreso lineal, en la vida cotidiana

se entiende como tecnologías que pretenden ahorrar tiempo.

2.2. Segunda ley de la termodinámica, entropía e irreversibilidad:

Unas de las críticas más recurrentes al modelo de crecimiento ilimitado provienen de la segunda ley de la termodinámica, que demuestra que toda transformación energética genera un aumento inevitable de entropía. Un ejemplo claro de esto sería los electrodomésticos, estudios realizados en México demostraron que solo el 30% o 40% de la electricidad que consumen los refrigeradores se convierten en frío útil, mientras que el resto se disipa como calor (Arroyo-Cabañas et al., 2009).

Otro caso similar serían no tan distinto son en las cocinas, algunas investigaciones sobre estufas de biomasa, demuestran que aunque las estufas muestran mejoras de eficiencia, la energía contenida en las leñas se pierden en forma de calor no aprovechado, de mismo modo, el humo aumenta la entropía del aire (Abdo et al., 2021) y deteriora la salud de los usuarios, aunque hay tecnologías como las bombas de calor solar para calentar agua demuestran buenos rendimientos, pero todavía son limitados por la irreversibilidad (Augustin et al., 2022).

Estos ejemplos refuerzan la tesis de Nicholas Georgescu-Roegen, (1971) donde menciona que “la transformación inevitable de los recursos de baja entropía en residuos de alta entropía, lo que cuestiona el ideal de progreso lineal infinito. Los principios físicos advierten de los límites reales para la sostenibilidad del modelo actual del desarrollo.

2.3. Manifestaciones cotidianas de la irreversibilidad y degradación energética:

En el ámbito doméstico el refrigerador presenta un paradigma: investigaciones realizadas en México demostraron que el 30% de la electricidad consumida se convierte en frío útil, y el resto se disipa como calor en el condensador

y en forma de pérdidas mecánicas, aumentando la entropía dentro de las viviendas.

El desorden que prolifera en una habitación sin ordenar, o una infraestructura en deterioro respetan al mismo principio. Estudios realizados sobre “Entropía en la periurbanización” en México, demostraron que la expansión alborotada de la mancha exige un aumento en el gasto energético.

Un análisis exérgico en una planta de harina, revela que el 40% de la energía del proceso de obtención de la harina se disipa en las etapas de secado y cocción, mientras que otras investigaciones realizadas por la PUCP muestran que el 38% de un motor de combustión se pierde en forma de gases de escape y refrigeración.

El modelo de progreso lineal parte de la premisa de un avance continuo e ilimitado impulsado por la tecnología, sin considerar que toda mejora técnica está sujeta a límites físicos insoslayables. La segunda ley de la termodinámica impone una irreversibilidad energética que se manifiesta en cada proceso de transformación, donde parte de la energía útil se degrada en forma de calor o desorden. Esta pérdida acumulativa, observable tanto en motores, electrodomésticos como en procesos urbanos e industriales, evidencia que no existe eficiencia perfecta ni posibilidad de reciclar indefinidamente la energía. Así, el ideal de crecimiento constante se revela como una ilusión insostenible si se ignoran los costos entrópicos inherentes al progreso material. Reconocer esta condición termodinámica es esencial para reorientar el desarrollo hacia modelos que respeten los límites energéticos del planeta (Mallma Perez, 2025).

Cargar un celular, cocinar, o hasta incluso barrer tu cuarto genera energía y materia de alta calidad en formas difusas, recordándonos que el progreso material tiende a un aumento de entropía planetaria.

3. Conclusiones:

En conclusión, el paradigma del progreso lineal, aunque ha impulsado grandes avances tecnológicos y mejoras en la calidad de vida, se encuentra limitado por las leyes fundamentales

de la termodinámica, especialmente por la segunda ley que implica un aumento inevitable de la entropía. Esto significa que, a pesar de la eficiencia de las nuevas tecnologías, siempre habrá una parte de la energía que se pierde irreversiblemente, comprometiendo la sostenibilidad a largo plazo.

Las manifestaciones de esta irreversibilidad se perciben en cada aspecto de la vida cotidiana, desde los electrodomésticos y el transporte hasta los procesos industriales y urbanos. Aunque se introducen innovaciones para reducir el impacto, la degradación energética y el desorden siguen creciendo, mostrando que no basta con mejorar

la eficiencia si no se replantea el modelo mismo de crecimiento y consumo ilimitado.

Finalmente, reconocer estos límites físicos es fundamental para diseñar estrategias de desarrollo verdaderamente sostenibles. Más allá de la simple aceleración tecnológica, se requiere un cambio profundo en la relación entre sociedad y energía, orientado a respetar los ciclos naturales, reducir el despilfarro y priorizar un equilibrio entre el progreso material y el bienestar ambiental.

4. Referencias bibliográficas.

- Abdo, M., Kanyomse, E., Alirigia, R., Coffey, E. R., Piedrahita, R., Diaz-Sanchez, D., Hagar, Y., Naumenko, D. J., Wiedinmyer, C., Hannigan, M. P., Oduro, A. R., & Dickinson, K. L. (2021). Health impacts of a randomized biomass cookstove intervention in northern Ghana. *BMC Public Health*, 21(1), 1–17. <https://doi.org/10.1186/S12889-021-12164-Y/FIGURES/1>
- Arroyo-Cabañas, F. G., Aguillón-Martínez, J. E., Ambríz-García, J. J., & Canizal, G. (2009). Electric energy saving potential by substitution of domestic refrigerators in Mexico. *Energy Policy*, 37(11), 4737–4742. <https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2009.06.032>
- Augustin, L. M., Vertomene, S. T., Bernard, N. N., Sadiki, A., & Haddy, M. K. (2022). A New Perspective on Cooking Stove Loss Coefficient Assessment by Means of the Second Law Analysis. *Entropy* 2022, Vol. 24, Page 1019, 24(8), 1019. <https://doi.org/10.3390/E24081019>
- Feliciano, H. N. F., Rovai, F. F., & Mady, C. E. K. (2023). Energy, Exergy, and Emissions Analyses of Internal Combustion Engines and Battery Electric Vehicles for the Brazilian Energy Mix. *Energies* 2023, Vol. 16, Page 6320, 16(17), 6320. <https://doi.org/10.3390/EN16176320>
- Journal, E., & Vostal, F. (2014). Towards a social theory of acceleration: Time, modernity, critique. [Http://Journals.Openedition.Org/RESS](http://Journals.Openedition.Org/RESS), 52–2, 235–249. <https://doi.org/10.4000/RESS.2893>
- Lucia, U., & Grisolia, G. (2021). The Gouy-Stodola Theorem—From Irreversibility to Sustainability—The Thermodynamic Human Development Index. *Sustainability* 2021, Vol. 13, Page 3995, 13(7), 3995. <https://doi.org/10.3390/SU13073995>
- Mallma Perez, I. (2025). El Último Equilibrio Termodinámico del universo: Perspectiva científica y filosófica entre Élan Vital & entropía universal. Biblioteca Nacional del Perú.
- Nicholas Georgescu-Roegen. (1971). https://content.csbs.utah.edu/~lozada/Adv_Resource/Econ/En_Law_Econ_Proc_Cropped_Optimized_Clearscan.
- Razquin, J. B. (n.d.). *Desaceleración social y elogio de la lentitud*. https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2020-04/PHcuadernos29_Temporalidades_capmuestra.
- Sciubba, E. (2021). A Thermodynamic Measure of Sustainability. *Frontiers in Sustainability*, 2, 739395. <https://doi.org/10.3389/FRSUS.2021.739395/BIBTEX>
- Wreszinski, W. F. (2019). *Irreversibility, the time arrow and a dynamical proof of the second law of thermodynamics*. <https://arxiv.org/pdf/1902.07591>

